

JURNAL PENELITIAN
PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
TERHADAP KINERJA PEGAWAI PERUSAHAAN

Mata Kuliah: Perilaku Organisasi

Nama Dosen: Dr. R. A. Kadarmanda, S.Sos, MM., M.Si.

Disusun Oleh Kelompok 1:

- 1. Adinda Putri Baharuddin (251010500691)**
- 2. Destiana (251010500675)**
- 3. Nasyifa Laila (251010500724)**
- 4. Rara Safia Firdausi (251010500711)**
- 5. Siti Syahlia Hulungo (251010502531)**
- 6. Tasya Yustazah (251010500704)**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAMULANG
2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Pegawai Perusahaan” dengan baik dan tepat waktu.

Jurnal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Perilaku Organisasi. Dalam penyusunan jurnal ini, kami memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman mengenai bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap semangat serta kinerja pegawai di lingkungan kerja.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan jurnal ini. Dan tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai sehingga data penelitian ini dapat tersusun dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan jurnal ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai pentingnya kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kinerja pegawai.

Tangerang Selatan, 30 Mei 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.4 Manfaat Penulisan	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional	3
2.2 Konflik Interpersonal dan Efektivitas Tim	3
2.3 Budaya Organisasi dan Profesionalisme	4
2.4 Budaya Organisasi dan Profesionalisme	4
2.5 Budaya Organisasi dan Profesionalisme	4
2.6 Kecerdasan Emosional dan Komunikasi	5
BAB III PEMBAHASAN	6
3.1 Analisis Topik Berdasarkan Observasi	6
3.2 Pembahasan Konsep Teori vs Realita di Lapangan	7
3.3 Solusi, Strategi, atau Rekomendasi	8
BAB IV PENUTUP	9
4.1 Kesimpulan	9
4.2 Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN	11

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Organisasi modern saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, seperti perkembangan teknologi yang pesat, persaingan bisnis yang semakin ketat, serta perubahan karakteristik sumber daya manusia. Dalam kondisi tersebut. Perusahaan dituntut untuk memiliki kinerja pegawai yang optimal agar mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh faktor kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi.

Salah satu gaya kepemimpinan yang dinilai relevan dalam menghadapi dinamika tersebut adalah kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini menekankan pada kemampuan pemimpin dalam memberikan inspirasi, motivasi, serta mendorong inovasi dan kreativitas pegawai. Pemimpin transformasional juga mampu membangun hubungan yang positif dengan pegawai sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan produktif.

Dengan demikian, kajian mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai, serta sebagai dasar bagi organisasi dalam menentukan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif di era modern.

1.2. RUMUSAN MASALAH

A) Kualitas Kepemimpinan Atasan

1. Bagaimana anda menilai gaya kepemimpinan atasan anda?
2. Apakah atasan memberikan motivasi dalam bekerja? Jelaskan!

B) Kinerja Pegawai

1. Bagaimana anda menilai kinerja anda selama bekerja?
2. Apakah anda mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu?

C) Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja

1. Apakah gaya kepemimpinan atasan berpengaruh terhadap kinerja anda?
2. Bagaimana bentuk pengaruh tersebut?

1.3. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai di perusahaan.
2. Untuk memahami bagaimana cara atasan memimpin dan memberikan motivasi kepada pegawai dalam lingkungan kerja
3. Untuk Mengetahui tingkat kinerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya.
4. Untuk menganalisis hubungan antara gaya kepemimpinan dengan semangat serta kenyamanan pegawai saat bekerja.
5. Untuk menambah wawasan mengenai penerapan teori kepemimpinan transformasional dalam mata kuliah Perilaku Organisasi.

1.4. MANFAAT PENULISAN

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kepemimpinan transformasional dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai.
2. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam mempelajari mata kuliah Perilaku Organisasi.
3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan di lingkungan kerja.
4. Bagi pegawai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi dan motivasi dalam meningkatkan semangat kerja.
5. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai dalam dunia kerja.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang menekankan pada kemampuan pemimpin dalam menginspirasi, memotivasi dan mengubah perilaku pegawai untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Teori ini dikembangkan oleh Bernard M. Bass dan Bruce J. Avolio yang menyatakan bahwa pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengarah, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam organisasi. Kepemimpinan transformasional memiliki empat dimensi utama, yaitu:

- 1) Idealized Influence, yaitu kemampuan pemimpin menjadi teladan yang dihormati dan dipercaya oleh pegawai.
- 2) Inspirational Motivation, yaitu kemampuan pemimpin dalam memberikan motivasi dan visi yang jelas kepada pegawai.
- 3) Intellectual Stimulation, yaitu dorongan kepada pegawai untuk berpikir kreatif dan inovatif.
- 4) Individualized Consideration, yaitu perhatian pemimpin terhadap kebutuhan individu pegawai.

Dalam konteks organisasi, kepemimpinan transformasional sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai, yaitu hasil kerja yang dicapai oleh pegawai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Kinerja pegawai dapat diukur melalui kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan tanggung jawab dalam bekerja.

2.2. Konflik Interpersonal dan Efektivitas Tim

Konflik interpersonal merupakan perbedaan pendapat atau kepentingan antara individu dalam organisasi. Konflik ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu:

- 1) Task Conflict, yaitu konflik yang berkaitan dengan pekerjaan atau tugas.
- 2) Relationship Conflict, yaitu konflik yang berkaitan dengan hubungan emosional antar individu.

Task Conflict dapat memberikan dampak positif apabila dikelola dengan baik karena dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Sebaliknya, Relationship

Conflict cenderung memberikan dampak negatif karena dapat menimbulkan ketegangan dan menurunkan kinerja tim.

Efektivitas tim sangat dipengaruhi oleh kemampuan anggota tim dalam mengelola konflik. Tim yang mampu mengelola konflik secara konstruktif akan memiliki kolaborasi yang lebih baik dan produktivitas yang tinggi.

2.3. Budaya Organisasi dan Profesionalisme

Budaya organisasi adalah sistem nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh anggota organisasi. Menurut Edgar H. Schein, budaya organisasi terdiri dari tiga elemen utama, yaitu artefak, nilai yang dianut, dan asumsi dasar.

Budaya organisasi yang kuat akan membentuk etos kerja yang baik dan mendorong perilaku profesional pegawai. Profesionalisme ditunjukkan melalui sikap tanggung jawab, disiplin, integritas, dan komitmen terhadap pekerjaan.

Dengan demikian, budaya organisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pegawai secara keseluruhan.

2.4. Motivasi Kerja

Motivasi kerja merupakan dorongan yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Beberapa teori motivasi yang terkenal antara lain:

- 1) Teori Hierarki Kebutuhan oleh Abraham Maslow.
- 2) Teori Dua Faktor oleh Frederick Herzberg.
- 3) Teori Kebutuhan oleh David McClelland.

Motivasi kerja memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi cenderung bekerja lebih giat, bertanggung jawab, dan mampu mencapai target kerja dengan baik.

2.5. Teori Perilaku dan Perubahan Organisasi

Teori perilaku organisasi menjelaskan bagaimana individu berperilaku dalam lingkungan kerja. Pendekatan yang digunakan meliputi teori belajar, reinforcement, dan behaviorisme yang menekankan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui pengalaman dan lingkungan.

Dalam menghadapi perubahan organisasi, diperlukan strategi yang tepat. Model perubahan yang sering digunakan antara lain, yaitu:

- 1) Model Perubahan oleh Kurt Lewin yang terdiri dari tahap unfreeze, change, dan refreeze.
- 2) Model 8 langkah perubahan oleh John P. Kotter.

Pengelolaan perubahan yang efektif akan membantu organisasi beradaptasi dan meningkatkan kinerja pegawai.

2.6. Kecerdasan Emosional dan Komunikasi

Kecerdasan emosional (EQ) adalah kemampuan individu dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta orang lain. Konsep ini diperkenalkan oleh Daniel Goleman. Kecerdasan emosional mencakup beberapa aspek, seperti kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial.

EQ memiliki pengaruh besar terhadap komunikasi dan hubungan interpersonal di tempat kerja. Pegawai dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, serta menyelesaikan konflik dengan baik, sehingga berdampak positif pada kinerja.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Analisis Topik Berdasarkan Studi Kasus

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai perusahaan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara terhadap lima narasumber yang bekerja di perusahaan berbeda, yaitu PT Rumah Kreatif Sina, SifaBerdagang, Purwacaraka, Paramita Ban, dan Distributor SR12.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar narasumber menilai bahwa gaya kepemimpinan atasan mereka sudah cukup baik. Para atasan dianggap mampu mengayomi karyawan, memberikan motivasi, bersikap tegas, serta terbuka terhadap komunikasi dan diskusi dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat pegawai merasa lebih nyaman dan semangat dalam bekerja.

Narasumber dari PT Rumah Kreatif Sina menyampaikan bahwa atasannya memiliki gaya kepemimpinan yang seimbang, tidak terlalu menekan namun tetap tegas dalam mengambil keputusan. Menurutnya, arahan dan dukungan dari atasan membantu pegawai bekerja lebih baik dan bertanggung jawab.

Narasumber dari SifaBerdagang juga menyampaikan bahwa atasannya memberikan kepercayaan kepada pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga suasana kerja terasa lebih nyaman dan tidak terlalu menekan. Selain itu, atasan juga sering memberikan semangat saat pekerjaan sedang padat.

Selanjutnya, narasumber dari Purwacaraka menilai bahwa atasannya merupakan sosok yang tegas dan mengayomi. Atasan juga rutin memberikan motivasi saat briefing sehingga dapat meningkatkan disiplin dan kekompakan tim kerja.

Namun, terdapat juga beberapa narasumber yang menilai bahwa kepemimpinan di tempat kerja mereka masih memiliki beberapa kekurangan. Narasumber dari Paramita Ban menyampaikan bahwa atasannya cukup bertanggung jawab, tetapi terkadang kurang memberikan arahan secara detail sehingga pegawai harus memahami pekerjaan sendiri. Selain itu, komunikasi sehari – hari lebih banyak berfokus pada target pekerjaan dibanding pemberian motivasi kepada tim.

Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber dari Distributor SR12. Menurutnya, atasannya cukup disiplin dan memperhatikan hasil kerja pegawai, tetapi suasana kerja

terkadang terasa terlalu formal sehingga komunikasi antara atasan dan pegawai menjadi kurang santai.

Dari sisi kinerja, sebagian besar narasumber menyatakan bahwa mereka mampu bekerja dengan baik dan berusaha menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Walaupun demikian, beberapa narasumber mengakui bahwa pada kondisi tertentu pekerjaan dapat terlambat diselesaikan, terutama ketika pekerjaan sedang banyak atau suasana kerja kurang mendukung.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh terhadap semangat kerja, kedisiplinan, kenyamanan, dan tanggung jawab pegawai dalam bekerja. Semakin baik komunikasi, dukungan, dan motivasi dari atasan, maka semakin baik pula kinerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.

3.2. Pembahasan Konsep Teori vs Realitas di Lapangan

Dalam teori Perilaku Organisasi, kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang mampu memberikan inspirasi, motivasi, perhatian, serta pengaruh positif kepada bawahan sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, teori tersebut sebagian besar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Mayoritas narasumber menyampaikan bahwa cara atasan memimpin memberikan pengaruh terhadap semangat dan cara mereka bekerja sehari – hari.

Beberapa narasumber merasa lebih nyaman dan termotivasi ketika atasan memberikan dukungan, arahan yang jelas, serta komunikasi yang baik. Hal tersebut membuat pegawai lebih percaya diri, disiplin, dan mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Namun, terdapat juga beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa kepemimpinan belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa kurangnya komunikasi, suasana kerja yang terlalu formal, dan minimnya motivasi dari atasan dapat mempengaruhi kenyamanan serta semangat kerja pegawai.

Walaupun begitu, seluruh narasumber tetap mengakui bahwa gaya kepemimpinan atasan memiliki pengaruh terhadap kinerja mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memang memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap kualitas kerja pegawai di lingkungan perusahaan.

Dengan demikian, teori kepemimpinan transformasional yang dipelajari dalam mata kuliah Perilaku Organisasi dapat dikatakan relevan dengan kondisi nyata di lapangan, meskipun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu di perbaiki.

3.3. Solusi, Strategi, dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan perusahaan agar kepemimpinan transformasional dapat berjalan lebih baik, yaitu

- 1) Meningkatkan komunikasi antara atasan dan pegawai agar pekerjaan dapat dipahami dengan lebih jelas dan mengurangi kesalahpahaman dalam bekerja.
- 2) Memberikan motivasi dan apresiasi kepada pegawai secara rutin agar semangat kerja tetap terjaga dan pegawai merasa lebih dihargai.
- 3) Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan tidak terlalu menekan sehingga pegawai dapat bekerja dengan lebih fokus dan percaya diri.
- 4) Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan pendapat atau kendala yang dihadapi dalam pekerjaan.
- 5) Mengadakan evaluasi dan briefing secara berkala untuk meningkatkan kerja sama dan kedisiplinan dalam tim.

Dengan adanya strategi tersebut, diharapkan hubungan antara pemimpin dan pegawai dapat menjadi lebih baik sehingga mampu meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas kerja perusahaan secara keseluruhan.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima narasumber, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai di perusahaan. Gaya kepemimpinan yang baik, seperti memberikan motivasi, dukungan, arahan, dan komunikasi yang positif dapat meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, serta kenyamanan pegawai dalam bekerja.

Sebagian besar narasumber menilai bahwa atasan mereka sudah menerapkan gaya kepemimpinan yang cukup baik. Namun, beberapa narasumber juga menyampaikan bahwa masih terdapat kekurangan seperti komunikasi yang kurang detail, suasana kerja yang terlalu formal, dan kurangnya motivasi dari atasan.

Walaupun terdapat beberapa perbedaan pengalaman kerja, seluruh narasumber tetap mengakui bahwa cara atasan memimpin memberikan pengaruh terhadap cara mereka bekerja sehari – hari. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional dapat dikatakan memiliki hubungan yang cukup penting dalam meningkatkan kinerja pegawai.

3.2 Saran

- 1) Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas komunikasi antara atasan dan pegawai agar hubungan kerja menjadi lebih baik.
- 2) Atasan diharapkan lebih sering memberikan motivasi, dukungan, dan apresiasi kepada pegawai agar semangat kerja tetap meningkat.
- 3) Perusahaan diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman, positif, dan tidak terlalu menekan pegawai.
- 4) Pegawai diharapkan terus meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan.
- 5) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik kepemimpinan dan kinerja pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwantari, S. A., Bagia, I. W., & Suci, N. M (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai. Bisma: Jurnal Manajemen, 5 (2), 101-110.*
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.*
- Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books.*
- Hasibuan, M. S. P. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Herzberg, F. (1966). Work and the Nature of Man. Cleveland: World Publishing Company.*
- Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Broston: Harvard Business School Press.*
- Lewin, K. (1951). Field Theory in Social Science. New York: Harper & Row.*
- Maslow, A. H. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper & Brothers.*
- McClelland, D. C. (1987). Human Motivation. Cambridge: Cambridge University Press.*
- Rivai, V., & Mulyadi, D. (2012). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Perilaku Organisasi (Edisi 16). Jakarta: Salemba Empat.*
- Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.*
- Yukl, G. (2015). Kepemimpinan dalam Organisasi. Jakarta: Indeks.*

LAMPIRAN

Hasil Diagram Kepemimpinan

DIAGRAM BATANG KEPEMIMPINAN

Hasil Kuesioner Kualitas Kepemimpinan Atasan

Kategori	Jumlah Responden
Baik	3
Cukup	2
Kurang	0
Total	5

Sebanyak 3 Responden menilai kualitas kepemimpinan atasan baik, 2 responden menilai cukup, dan tidak ada responden yang menilai kurang,

Hasil Diagram Kinerja Pegawai

DIAGRAM BATANG KINERJA PEGAWAI

Hasil Kuesioner Kinerja Pegawai

Kategori	Jumlah Responden
Baik	4
Cukup	1
Kurang	0
Total	5

Sebanyak 4 Responden memiliki kinerja baik, 1 responden memiliki kinerja cukup, dan tidak ada responden yang memiliki kinerja kurang.

Hasil Diagram Pengaruh Kepemimpinan

DIAGRAM BATANG PENGARUH KEPEMIMPINAN

Hasil Kuesioner Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai

Kategori	Jumlah Responden
Sangat Berpengaruh	3
Cukup Berpengaruh	2
Kurang Berpengaruh	0
Total	5

Sebanyak 3 Responden memilih sangat berpengaruh, 2 responden memilih cukup berpengaruh, dan tidak ada responden yang memilih kurang berpengaruh.